

Ferramenta da Terapia Breve

Orientada para a Solução (TBOS):

Escala de Avaliação de Autoestima

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Escala de Avaliação de Autoestima é uma ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) utilizada para mensurar o nível de autoestima de um indivíduo, permitindo uma avaliação objetiva e sistemática da sua percepção sobre si mesmo.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Breve Orientada para a Solução; Autoestima.

Etimologia: O termo "terapia" tem origem no Grego "therapeía", relacionado ao tratamento de doenças

Enciclopédia da Conscienciologia
ou distúrbios. Breve deriva do Latim "brevis", que significa "curto", indicando uma intervenção terapêutica focada e de curta duração. Orientada tem origem no Latim "orientare", que significa "direcionar", indicando uma abordagem terapêutica direcionada para a solução de problemas. Solução vem do Latim "solutio", que significa "resolução", indicando o objetivo da terapia breve de promover soluções práticas e eficazes para os desafios enfrentados pelo indivíduo. Escala vem do Latim "scala", que significa "escada", indicando uma ferramenta de mensuração gradativa.

Neologia: Escala de Avaliação de Autoestima é um neologismo técnico da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação da Escala de Avaliação de Autoestima está inserida no holopensene da terapia breve, contribuindo para a ampliação da autocompreensão e o desenvolvimento da autoestima.

Fatologia: Esta ferramenta terapêutica compreende os seguintes aspectos:

Enciclopédia da Conscienciologia

Mensuração da autoestima: Através de itens específicos, a Escala de Avaliação de Autoestima permite ao indivíduo avaliar seu próprio nível de autoestima em diferentes áreas da vida, como autoimagem, autoconfiança e autorrespeito.

Identificação de pontos de melhoria: A análise dos resultados da escala possibilita a identificação de áreas da autoestima que necessitam de maior atenção e desenvolvimento, orientando o plano de intervenção terapêutica.

Monitoramento do progresso terapêutico: A utilização periódica da escala ao longo do processo terapêutico permite acompanhar o progresso do indivíduo em relação ao desenvolvimento da autoestima, fornecendo feedbacks e ajustando as estratégias conforme necessário.

Promoção do autocuidado: Ao conscientizar-se de sua autoestima e dos fatores que a influenciam, o indivíduo torna-se mais capacitado para adotar práticas de autocuidado e autocorreção, contribuindo para o seu bem-estar psicológico e emocional.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Escala de Avaliação de Autoestima pode ser potencializada

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
pela atuação de amparadores extrafísicos especializados em terapia breve, que oferecem assistência e inspiração durante o processo terapêutico, auxiliando na promoção da autocompreensão e do autorreajuste.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização da Escala de Avaliação de Autoestima pode potencializar o sinergismo terapêutico quando integrada a outras ferramentas de avaliação psicológica, como testes de personalidade e inventários de habilidades sociais, ampliando o diagnóstico e o planejamento terapêutico.

Principiologia: Esta ferramenta terapêutica está fundamentada no princípio da autoconsciência, que preconiza o conhecimento e a compreensão das próprias características, sentimentos e comportamentos como base para o crescimento pessoal e o desenvolvimento da autoestima.

Codigologia: A Escala de Avaliação de Autoestima está alinhada ao código de ética da Terapia Breve Orientada para a Solução, que preconiza a confidencialidade, o respeito e a não discriminação

Enciclopédia da Conscienciologia
no processo terapêutico, garantindo a privacidade e
o bem-estar do indivíduo.

Tecnologia: A aplicação da Escala de Avaliação de Autoestima pode envolver a utilização de instrumentos padronizados e validados cientificamente, como questionários e formulários online, favorecendo uma avaliação precisa e confiável da autoestima do indivíduo.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta breve especializado em Terapia Breve Orientada para a Solução; indivíduos em busca de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

Masculinologia: O terapeuta facilitador da Escala de Avaliação de Autoestima; o indivíduo que realiza a autoavaliação de sua autoestima.

Femininologia: A terapeuta dedicada à aplicação da Escala de Avaliação de Autoestima; a mulher que busca compreender e fortalecer sua autoestima.

Hominologia: O Homo sapiens therapeuticus self-esteemicus; o Homo sapiens evolutiologus autocomprehendenticus.

Exemplologia: A Escala de Avaliação de Autoestima pode ser exemplificada pela aplicação de questionários específicos que mensuram diferentes aspectos da autoestima, como o Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) e o Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI), permitindo ao indivíduo avaliar sua percepção sobre si mesmo em relação a diferentes domínios da vida.

Culturologia: A Cultura da Avaliação de Autoestima valoriza a importância de promover a autoconsciência e o autorreconhecimento como bases fundamentais para o desenvolvimento pessoal e a realização plena do indivíduo, favorecendo uma sociedade mais autônoma, resiliente e autossuficiente.

VI. Acabativa

A Escala de Avaliação de Autoestima é uma ferramenta eficaz da Terapia Breve Orientada para a Solução utilizada para mensurar o nível de autoestima de um indivíduo, permitindo uma avaliação objetiva e sistemática da sua percepção sobre si mesmo e orientando o plano de intervenção

Enciclopédia da Conscienciologia
terapêutica para o desenvolvimento pessoal e o
bem-estar emocional.